

надземных органах деревьев составляет 4.8×10^{12} Бк, т.е. около 2.1% от величины почвенного загрязнения.

3. Дана характеристика радиального прироста сосны и березы в зоне ВУРСа. Показано снижение радиального прироста сосны через 2–5 лет после Кыштымской аварии (с 1959 по 1962 гг.). На суходольном участке снижение прироста сосны отмечено на территории с начальной (на 1957 г.) плотностью загрязнения территории ^{90}Sr от 15 до 33 МБк/м² (ширина зоны в поперечном сечении ВУРСа около 300 м). Степень снижения прироста сопоставима с влиянием сильной засухи 1975 г. На более загрязненных участках сосны погибли, а на менее загрязненных их радиальный прирост не отличался от значений в фоновых выборках (Kukarskih et al., 2021; Модоров, Кукарских, 2025). Реакция радиального прироста берез ВУРСа отличалась от реакции сосен и помимо облучения определялась засухой, вспышкой численности непарного шелкопряда, а также изменением конкурентных отношений с более радиочувствительными соснами. В результате снижения конкуренции в период с 1960 по 1967 гг. наибольший радиальный прирост был отмечен у берез, растущих на участках с погибшими соснами, при средних уровнях радиоактивного загрязнения. В этот же период березы, растущие как на сильно загрязненных участках, так и на относительно слабо загрязненных территориях, на которых сохранились сосны, показали меньший радиальный прирост. Через 17–21 год после Кыштымской аварии отмечены высокие радиальные приросты берез на наиболее загрязненных участках (Modorov et al., 2025).

Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования России на 2022–2026 гг. (№122021000077-6).

DOI:10.5281/zenodo.17058747

БАЛАНС РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА RADIOACTIVE SUBSTANCE BALANCE AND STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF THE CONCENTRATION PROCESS BY REVERSE OSMOSIS

С.М. Молчанов^{1,2}, А.А. Екидин², Д.Д. Десятков²

¹Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия;

²Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Большинство атомных электростанций по всему миру регулярно осуществляют санкционированный и контролируемый сброс очищенной воды с низким содержанием радионуклидов в близлежащие водоемы, такие как реки, озера или прибрежные зоны морей и океанов. Сбросы воды на атомных

электростанциях проводятся под строгим контролем операторов и регулирующих органов для обеспечения безопасности. Штатные методы мониторинга характеризуются очень высоким порогом обнаружения радионуклидов, что не позволяет оценить естественный или техногенно измененный радиационный фон, но существует несколько способов сконцентрировать радиоактивные вещества в пробах. Актуальность работы обусловлена необходимостью учета потерь активности отобранных образцов проб для достоверного определения радионуклидного состава жидких сбросов предприятиями ядерно-топливного цикла, содержащие ультранизкие активности радиоактивных веществ.

Цель работы: составить модель распределения радиоактивных веществ при цикличном концентрировании жидких проб методом обратного осмоса на элементах конструкции, в концентрате и пермеате. Для ее решения были поставлены и решены следующие задачи:

- подготовить деминерализованную воду;
- подготовить модельный раствор, содержащий К-40;
- провести цикличное концентрирование радиоактивных веществ в пробе;
- провести оценку потерь радиоактивных веществ после каждого цикла на отложениях конструкции и выносом в пермеат;
- составить балансную модель активности калия, включающую исходное содержание в отобранной пробе, активности в концентрате и идентифицированные потери.

Эксперимент состоял из следующих этапов: подготовки воды – очистки методом обратного осмоса; получения дистиллята традиционным методом; подготовки модельного раствора для сравнения результатов очистки проб воды методом обратного осмоса и упариванием; концентрирование модельного раствора; определение активности подготовленных проб. Модельный раствор состоит из обессоленной воды и растворенного в ней соединения КСl. В ходе работы было проведено 5 циклов концентрирования, в результате которых за 6 ч работы установки удалось снизить исследуемый объем в 7.5 раз (табл. 1), что значительно быстрее традиционного метода концентрирования с помощью упаривания. Подготовка счетного образца классическим способом упаривания такого же объема исходной воды составила две недели непрерывной работы. Точность объемов пермеата и концентрата отслеживалась с помощью расходомеров и счетчиков холодной воды (погрешность измерений – не превышает 2 %).

Таблица 1. Полученные объемы при концентрировании

Номер цикла	Исходный объем, л	Объем пермеата, л	Объем концентрата, л
1	300.00±6.00	100.00±2.00	200.00±4.00
2	200.00±4.00	66.67±1.33	133.33±2.67
3	133.33±2.67	44.44±0.89	88.89±1.78
4	88.89±1.78	29.63±0.59	59.26±1.19
5	59.26±1.19	19.75±0.40	39.51±0.79

В таблице 2 представлены результаты потерь по циклам концентрирования, а также изменение характеристик мембран. Суммарная масса потерь растворенного KCl в пермеате составила 6.85±0.34 г, сконцентрированная проба содержит 22.97±1.15 г, а масса осевшей соли на конструкциях установки 0.18±0.01 г. Таким образом, практически четверть от изначально имеющегося состава исходной пробы была бы утрачена. Для качественного анализа активность счетного образца должна быть увеличена на четверть.

Таблица 2. Потери и характеристики мембран

Номер цикла	Масса потерь, мг	Солепроницаемость, %	Селективность, %
1	1049.83±52.49	10.89	89.11
2	1274.17±63.71	13.01	86.99
3	1465.20±73.26	15.07	84.93
4	1471.62±73.58	15.04	84.96
5	1609.63±80.48	16.90	83.10

Балансное уравнение содержания массы растворенных веществ в пробах при циклическом концентрировании описывается эмпирической формулой:

$$m_{\text{исх}} = \frac{C_{\text{конц}}}{V_{\text{конц}}} \cdot \left(1 + \left(\sum_{x=1}^n 0,0151 \cdot \ln(x) + 0,0452 \right) + 0,008 \right),$$

где $m_{\text{исх}}$ – масса веществ, растворенных в исходной пробе; $C_{\text{конц}}$ – соледержание веществ, растворенных в сконцентрированной пробе; $V_{\text{конц}}$ – объем концентрата; n – количество циклов.

Достоверность аппроксимации полученной логарифмической функции, описывающей потери в пермеате, составила 97.7%. В итоге была получена

модель оценки потерь при циклическом концентрировании радионуклида К-40, растворенного в воде. За 5 циклов концентрирования 23% калия, от изначально подготовленного раствора, были вынесены в пермеат. Также было выявлено, что с каждым последующим циклом концентрирования наблюдается деградация свойств мембран, вследствие чего увеличиваются потери с выносом в пермеат.

Полученная методика по подготовке модельного раствора позволяет провести схожие серии экспериментов по изучению свойств мембран при концентрировании радионуклидов, находящихся в водных сбросах на предприятиях ядерно-топливного цикла.

DOI:10.5281/zenodo.17058750

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (*MICROTUS ARVALIS*) В ВЫСОКОГОРНОЙ ТОЧКЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА DEMOGRAPHIC STRUCTURE AND SEASONAL DYNAMICS OF THE COMMON VOLE (*MICROTUS ARVALIS*) POPULATION IN THE HIGH-ALTITUDE POINT OF THE GREATER CAUCASUS

Л.В. Надирли

Институт зоологии Министерства науки и образования АР, г. Баку, Азербайджан; leyla_h-va@list.ru

Ключевые слова: Microtus arvalis, популяция, демографическая структура, сезонная динамика, Хыналыг

Актуальность изучения структуры и динамики популяций мелких млекопитающих обусловлена их высокой чувствительностью к климатическим, трофическим и ландшафтным изменениям, что делает их надежным биоиндикатором экосистем. Обыкновенная полевка (*Microtus arvalis* Pallas, 1778), представитель Arvicolinae, играет важную роль в трофических связях, почвенной динамике и устойчивости биоценозов. При широком распространении в Палеарктике данные о популяциях *M. arvalis* в высокогорьях Восточного Кавказа остаются крайне ограниченными. Целью настоящей работы было оценить демографические характеристики и сезонную динамику популяции *M. arvalis* в пределах северного макросклона Главного Кавказского хребта.

Полевые исследования проводились в июле и сентябре 2021 г. в окрестностях села Хыналыг (Губинский район, Азербайджан), расположенной на высоте 1900–2000 м в узкой долине реки Кудиалчай у подножия горы Кызылкая. Район отличается экстремальными климатическими условиями, коротким вегетационным сезоном и мозаичной луговой растительностью. Благодаря минимальному антропогенному

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156